
**АССОЦИАЦИЯ
МАРКИСТСКОГО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ (АМО)
БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ
(К 20-летию ассоциации Марксистского обществоведения)**

*Конашев Михаил Борисович –
д.филос.н., доцент, г.н.с., Санкт-
Петербургский филиал Института
истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова Российской ака-
демии наук*

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения и преобразования «Ассоциации марксистского обществоведения», в т. ч. некоторые особенности, плюсы и минусы её деятельности, а также основные результаты за 20 лет существования.

Ключевые слова. Ассоциация, марксизм, обществоведение, Россия.

**THE ASSOCIATION OF MARXIST SOCIAL SCIENCE (AMS)
WAS, IS, AND WILL BE (ON THE 20TH ANNIVERSARY OF THE
ASSOCIATION OF MARXIST SOCIAL SCIENCE)**

*Konashev Mikhail Borisovich,
PhD, Associate Professor, Chief Researcher, St. Petersburg Branch of the S. I. Vavilov
Institute of the History of Natural Sciences and Technology of the Russian Academy of
Sciences*

Annotation. The article examines the history of the emergence and transformation of the Association of Marxist Social Sciences, including some of the features, pros and cons of its activities, as well as the main results over the 20 years of its existence.

Keywords. Association, Marxism, social studies, Russia.

DOI: 10.5281/zenodo.19309306

Предлагаемый читателю текст о юбилее «Ассоциации марксистских объединений» (АМО) может показаться своего рода рекламой, но действительный мотив его написания иной – показать, что даже несколько человек с марксистскими убеждениями, ограниченные временем, другими своими возможностями и обстоятельствами, объединившись, все-таки могут сделать в современной России и за её пределами не так уж мало.

Возникновение и преобразование

Первоначально АМО возникла в 2005 г. как «Ассоциация марксистских объединений» по инициативе Первого секретаря ЦК РКП-КПСС А. А. Пригарина [1] и состояла из двух небольших коммунистических партий: «Региональной партии коммунистов»

(РПК), созданной и действовавшей в Санкт-Петербурге [7], и Российской коммунистической партии – Коммунистической партии Советского Союза (РКП-КПСС), созданной и действовавшей в Москве [10]. Идея создания АМО заключалась в том, чтобы сначала объединить эти две немногочисленные «несистемные партии» и тем самым повысить эффективность их действий, а затем и всех российских коммунистов: «Сегодня коммунисты, стоящие на позициях научного коммунизма, находятся в разных партиях. И мы отдаём себе отчёт: создать в ближайшее время единую марксистскую партию невозможно. Поэтому Ассоциация марксистских организаций (АМО) обращается ко всем коммунистам-марксистам, независимо от их сегодняшней партийной принадлежности, к первичным, территориальным, региональным организациям всех компартий с призывом: устанавливайте контакты с нами и друг с другом, присоединяйтесь к АМО!» [2, с. 10]. При этом организаторы подчёркивали своё отличие от обанкротившейся КПСС: «Ассоциация – не партия, это – свободная общественная организация. Мы не призываем вас покинуть ряды той партии, в которой вы сейчас работаете. У нас нет руководящего органа, который намерен давать вам директивы, команды, обязательные для исполнения. Мы всего лишь учредители Ассоциации и рассчитываем на то, что её участники будут использовать сетевые методы организации и управления. Мы также надеемся, что в Ассоциации разовьются гибкие формы совместной работы – разного рода общественные организации, научные сообщества, неформальные объединения, клубы и т. п.» [2, с. 10]. Помимо двух коллективных членов – РКП-КПСС и РПК – в АМО вошли и индивидуальные члены, которые обладали решающим голосом на собраниях и конференциях АМО. Поначалу руководящими органами АМО были Центральный Совет (ЦС) и Советы двух региональных отделений, Московского и Ленинградского.

Но на практике эта, как и многие другие аналогичные попытки объединений, оказалась неудачной. После кончины А. А. Пригарина и временной приостановки работы Московского отделения функции ЦС взял на себя Совет Санкт-Петербургского регионального отделения АМО. Однако те цели, которые ставились при учреждении АМО, так и не были достигнуты, а задачи – решены. Достаточно сказать, что обе организации-учредители продолжали действовать как отдельные самостоятельные и «суверенные» партии, совместных действий почти не предпринималось и каких-либо значимых совместных мероприятий не проводилось. Недостаточной была и координация деятельности, в т. ч. с другими левыми партиями и общественными движениями, хотя АМО даже вошла в качестве коллективного члена в Левый фронт, внося важный вклад в разработку его Программы. Фактически АМО состояла из индивидуальных членов, в основном являвшихся или не являвшихся членами РПК, но проживавших преимущественно в Санкт-Петербурге [1]. Организация численно не росла: то ли не нашлось людей, способных и готовых откликнуться на обращение организаторов АМО, то ли это обращение не привлекало или даже отпугивало тех, к кому было

направлено: «...в ряды Ассоциации мы призываем именно единомышленников – тех, кто твёрдо стоит на позициях научного коммунизма и разделяет основные принципы марксизма, которые рассматриваются как неразрывное целое» [2, с. 10]. Тут же подчёркивалось, что речь идёт о неортодоксальном, обновлённом марксизме, и перечислялись его принципы, причём в седьмом пункте говорилось как раз о неортодоксальности того марксизма, которым руководствовалось АМО: **«Мы – сторонники творческого марксизма.** Дialeктико-материалистическая теория общественного развития, созданная Марксом – не свод утопий или догм. Это – живая наука, постоянно развивающаяся по мере изменения окружающего мира» [2, с. 11]. В заключение обращения в новой его редакции 2012 г. утверждалось: «Наша ближайшая цель – развитие марксистской теории применительно к особенностям современного мира и соединение марксистской теории с протестным движением трудящихся, с нарождающимся пролетарским движением в России» [9, с. 126].

Причины неудачи, вероятно, типичны для российского коммунистического (левого в целом) движения и партстроительства и рассматривались обстоятельно не в одной публикации [смотри, например: 5, 11, 12, 13], но все же не получили удовлетворительного объяснения, которое позволило бы изменить положение в лучшую сторону. Для такого объяснения требуется более обстоятельное и глубокое исследование российского нео-капитализма со всеми его особенностями и переосмысление истории коммунистического и левого в целом движения в постсоветской России. Тем не менее, уже достаточно обоснована та точка зрения, согласно которой одна из главных причин заключается в том, что значительная часть, если не большинство, российских граждан, в особенности молодёжь, отдаёт предпочтение собственным личным или в составе различных неполитических групп попыткам решения стоящих перед ними проблем и улучшения своего экономического и социального положения.

К определённому моменту стало ясно, что надо что-то делать, как-то исправлять ситуацию и двигаться вперёд, развивать АМО. После непростых дискуссий, в т. ч. на Общем собрании АМО 1 ноября 2018 г., было решено сосредоточиться на том, что получается, и вроде бы неплохо, т.е. на марксистских исследованиях и просвещении, в основном на организации и проведении научных семинаров, дискуссионного клуба (официально – Дискуссионный клуб Российской национальной библиотеки, сокращённо: ДК РНБ) и конференций, российских и международных. В итоге по решению Общего собрания АМО была преобразована в общественную международную научно-исследовательскую и научно-просветительскую организацию. К моменту преобразования АМО уже было проведено 13 конференций [1] и опубликовано 12 сборников, из которых один, так сказать, заключительный и подводный итоги деятельности АМО за 2005-2018 гг., – это собрание обращений, заявлений и других, в основном политических, документов АМО [2], и ещё 8 – это труды конференций [2, с. 127-128]. Первое заседание ДК РНБ по теме «Сто лет попыток установления проч-

ного мира (1914 -2014)» прошло 31 мая 2015 г. в Конференц-зале нового здания РНБ [6].

АМО как один из центров марксистской мысли и действия

В Уставе преобразованной АМО были определены характер деятельности и цели АМО, которыми являлись: «...объединение существующих марксистских исследовательских групп и отдельных исследователей, как работающих в университетах, научных академических институтах и других образовательных и исследовательских учреждениях в разных странах, так и не входящих в какие-либо официальные образовательные и исследовательские системы, а также координация взаимодействия между ними; сохранение и всестороннее развитие марксистских исследований, марксистской теории и практики общества; научно-просветительская деятельность на основе результатов марксистских исследований, достижений марксистской теории и практики» [8, с. 64].

Задачи АМО в «Декларации о создании Ассоциации марксистов-обществоведов (АМО) на основе преобразованной Ассоциации марксистских объединений (АМО)», принятой 3 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде), определялись следующим образом:

«В последней четверти XX века произошёл ряд событий, таких как распад мировой социалистической системы, крах «реального социализма» в странах Восточной и Центральной Европы, разрушение СССР и война НАТО против Югославии, приведших к кризису марксизма и революционного движения, ликвидации институтов и других научно-исследовательских центров, существовавших в социалистических странах и при коммунистических партиях и научно-освободительных движениях в несоциалистических странах. Последующая реставрация капитализма в этих странах, наступление неолиберализма и неоконсерватизма, ликвидация даже в Западной Европе «социального государства», череда «цветных революций» и локальных войн, капиталистическая глобализация, явное усиление крайне правых партий и политических движений, пути возрождения социализма, - вот лишь часть тех проблем, которые нуждаются в исследовании на основе марксистской традиции, теории и революционной практики. Особенно велика необходимость в таких исследованиях, в развитии марксистской мысли в странах бывшего «социалистического содружества», в первую очередь в России и других бывших республиках СССР. Вот почему по решению общего собрания Ассоциации марксистских объединений, прошедшего 1 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге, Ассоциация марксистских объединений была преобразована в Ассоциацию марксистов-обществоведов (сокращённо: АМО) как международное научно-исследовательское и научно-просветительское объединение, призванное способствовать сохранению и всестороннему развитию марксистских исследований, марксистской теории и практики. По решению избранного 1 ноября Совета АМО в

члены АМО и в состав Совета АМО были избраны товарищи из Литвы, Молдовы и Украины.

В первоочередные задачи АМО входит объединение существующих разрозненных исследовательских групп и отдельных исследователей, как работающих в университетах, научных академических институтах и других образовательных и исследовательских учреждениях в разных странах, так и не входящих в какие-либо официальные образовательные и исследовательские системы, а также координация взаимодействия между ними. АМО будет использовать все традиционные и новые способы и формы деятельности научных обществ, в том числе, помимо различных научных конгрессов, симпозиумов, семинаров и круглых столов, проводить ежегодные конференции Ассоциации сначала в Санкт-Петербурге (Ленинграде), а затем по решению Совета АМО в одном из других городов Европы, Америки, Азии, Африки или Австралии» [8, с. 65-66].

Затем на общем собрании АМО 24 января 2019 г. был принят «Перспективный план работы АМО на 2019-2023 гг.», который, помимо проведения конференций и издания сборников трудов конференций, предусматривал издание книг и брошюр, посвящённых выдающимся революционерам и советскому человеку как творцу (конструкторам, инженерам, писателям и т. п.), энциклопедий и справочников («Марксизм», «Революция», «СССР»), проведение советских выставок, в т. ч. передвижных, и фестивалей [8, с. 65-66].

Рабочими языками АМО стали русский и английский. Последний используется в качестве основного международного языка на всех научных встречах – конгрессах, конференциях, симпозиумах и семинарах.

Практика показала, что проведённое преобразование было верным решением, хотя далеко не всё из намеченного удалось сделать. Отметим лишь одно из многого: с 2019 по 2025 г. было проведено 7 ноябрьских международных конференций АМО, тематически связанных и скоординированных с Плехановскими чтениями, проводимыми с 1988 г. в Доме Плеханова Российской национальной библиотеки в конце мая [4].

Заключительной и знаковой для 20-летнего существования АМО стала Международная научно-практическая конференция «Марксизм в России и мире: состояние, проблемы, противоречия, тенденции, перспективы», прошедшая 7–8 ноября 2025 г. в Доме Плеханова РНБ в Санкт-Петербурге. На конференции предполагалось обсуждение следующих основных тем: определение и характеристика состояния, проблем, противоречий, тенденций и перспектив марксизма в России и в мире; содержание, сущность и формы эволюции марксизма в XX–XXI вв.; марксизм как революционная идеология, теория и практика; роль коммунистических партий и других политических и общественных объединений трудящихся в развитии марксизма как теории и практики; отношение к современному марксизму социал-демократических, социалистиче-

ских и левоцентристских партий стран капиталистического «центра» и «периферии», восточноевропейских государств; антимарксизм и антикоммунизм; значение марксизма как теории и практики в развитии человечества в XXI веке, в формировании основных тенденций эволюции, возможных альтернативных путей мирового и регионального прогресса и гуманизации человека и общества. На конференции с докладами выступило 32 человека, в т. ч. из Болгарии – 1 чел., из Венгрии – 2 чел., из Германии – 3 чел., из них 2 студента и 1 представитель Марксистско-ленинской партии Германии (нем. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD), из Греции – 1 чел., из КНР – 3 чел. (все 3 – студенты), из Литвы – 1 чел., из Турции – 1 чел., из Японии – 1 чел. По мнению тех участников конференции, которые захотели высказаться устно или письменно, данная конференция была самой содержательной, будирующей мысль, и в этом смысле самой успешной конференцией АМО. В то же время она оказалась и самой показательной в одном, крайне важном отношении. В программе конференции было специально предусмотрено проведение круглого стола «Современный марксизм: какой есть, каким может быть и каким должен стать», к участию в котором, как и к участию в конференции в целом, приглашались представители существующих российских коммунистических партий, а также левых общественных движений. К сожалению, ни одна из партий на приглашение не откликнулась, что, по-своему весьма характерно и, по крайней мере, в некотором смысле, говорит об отношении к марксизму как теории в российских коммунистических партиях, в т. ч. о состоянии и уровне марксистского поиска и марксистской мысли.

АМО и АСС

Известное высказывание о том, что марксизм не догма, а руководство к действию, справедливо и в отношении деятельности АМО. Год спустя после преобразования АМО, исходя из необходимости обнародования своей позиции и внесения своего, пусть и очень скромного вклада в поиск средств и путей столь необходимого нового социалистического преобразования страны, была создана Ассоциация «Советский Союз» (АСС) и начат выпуск электронного периодического издания «Советское Возрождение», размещаемого сразу на двух сайтах – РПК [3] и Международного центра им. Христиана Раковского [15]. Создание АСС не стало, как можно было бы наивно предположить, точкой самоорганизации, возникновения и быстрого роста движения сторонников воссоздания советского социализма, советского общества и государства, но тем не менее принесло некоторые положительные результаты. Возможно, наиболее значимым из них стало установление и расширение интернациональных связей, в частности включение АСС в состав Международного центра им. Христиана Раковского, принятие совместно с другими коммунистическими партиями и общественными движениями из разных стран совместных заявлений, участие в международных конференциях за рубежом и, наконец, участие с 2025 г. в междуна-

родной летней школе, проводимой Революционной рабочей партией Греции [14].

Плюсы и минусы в деятельности АМО

Далеко не все члены АМО активно участвовали в деятельности АМО, ограничиваясь присутствием на научных семинарах и конференциях АМО, что может рассматриваться как недостаток организации, но скорее является характерной чертой и недостатком основной массы не только марксистов, но и советских по убеждениям или только по настроениям людей, пассивного и молчащего большинства. В основе деятельности АМО и Совета АМО как руководящего и одновременно исполнительного органа (исполняющего решения Общего собрания АМО) лежит принцип добровольности: каждый делает в организации только то, что может, на что способен и хочет или готов делать. При этом подразумевается, что он несёт моральную ответственность за свою деятельность, в т. ч. за отдельные поступки и высказывания как член АМО. За все 20 лет никто, однако, не совершил ничего такого, что дискредитировало бы его самого и АМО в целом. В частности, никто по собственной инициативе не делал никаких заявлений от лица всей организации, что является прерогативой Общего собрания АМО, а в перерывах между Общими собраниями – Совета АМО. Сопредседатель Совета может подписывать те или иные совместные заявления либо в личном качестве, либо от имени Совета АМО по решению Совета АМО. Право на аналогичное действие имеет и каждый член АМО, но никто ни разу этим правом до сих пор не воспользовался.

Первоначально состав Совета не менялся, и после преобразования АМО в 2018 г. в него вновь были избраны: И. Г. Абрамсон, М. Б. Конашев, В. В. Орешников, Ю. В. Симонов и Т. И. Филимонова. Практически не менялся состав Совета АМО и в последующие годы: в 2019 г. в Совет АМО были также избраны М. М. Бугаков (Литва) и В. А. Пронин (Украина), который скоропостижно скончался 20 января 2020 г.; в 2025 г. в Совет также вошли П. Н. Каторжевский (вместо М. Б. Конашева) и Ю. В. Шахин.

Предполагалось, что работа Дискуссионного клуба, проведение семинаров и конференций, помимо прочего, привлечёт думающих и активных молодых людей с марксистскими взглядами и интересами. Но данное предположение оправдалось лишь отчасти и то в самом конце 20-летия АМО. В 2025 г. в АМО вступило несколько молодых людей из тех, кто получил образование уже в постсоветской России, но у кого марксистское мировоззрение и кто руководствуется теорией и методом марксизма в своих исследованиях. До этого молодёжь, возможно, участвовала в конференциях для галочки, т. е. ради соответствующего показателя в своих учебно-научных отчётах. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. Есть надежда, что у них, молодых марксистов, все получится. Оправдается ли эта надежда, покажет будущее.

Литература

1. *Абрамсон И.Г.* Предисловие // Ассоциация марксистских объединений. Документы. 2004-2018 гг. Санкт-Петербург: Политехника, 2021. С. 9.
2. Ассоциация марксистских объединений. Документы. 2004-2018 гг. Санкт-Петербург: Политехника, 2021. 137 с.
3. Бюллетень «Советское Возрождение». Издание ассоциации «Советский Союз». – URL: <http://www.rpk.len.ru/scripta/CB/>
4. Введение. – URL: // <https://nlr.ru/doplekhanova/80/plehanovskie-chteniya>
5. *Воробьев А.* История коммунистического движения в России в 1990-е годы. – URL: <https://vestnikburi.com/istoriya-kommunisticheskogo-dvizheniya-v-rossii-v-1990-e-gody/> 17.12.2022.
6. Дискуссионный клуб РНБ. Введение. – URL: <https://nlr.ru/doplekhanova/38/diskussionnyiy-klub>
7. История создания и деятельности Региональной партии коммунистов (Ленинградской организации Российской партии коммунистов). – URL: <http://www.rpk.len.ru/docs/2001/dec04002.html>
8. *Кошашев М.Б., Филимонова Т.И.* О преобразовании АМО // Альтернативы. 2019. № 2. С. 63-67.
9. Наши принципы // Ассоциация марксистских объединений. Документы. 2004-2018 гг. Санкт-Петербург: Политехника, 2021. С. 125-126.
10. О нас. – URL: <https://rpkpss.narod.ru/about.html>
11. *Пригарин А. А.* Кризис перед возрождением (о коммунистическом движении в России). / Либерализм, социал-демократизм, коммунизм: Кризис перед возрождением: о коммунистическом движении в России / ред. А.В. Бузгалин, М.И. Воейков. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 134-160.
12. *Сорокин А. А.* Наследники КПСС. (КПСС и левые в постсоветской России) // Альтернативы. 2006. № 2. С. 112–122.
13. *Сычѳв В.* Кризис, который всегда с тобой. О проблемах современного коммунистического движения // <https://xn--j1akbb.xn--p1acf/2021/09/23/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5/> 23.09.2021.
14. *Konashev M.* International meeting in Athens discusses dire questions. – URL: <http://redmed.org/article/international-meeting-athens-discusses-dire-questions> 09.03.2025.
15. We are proud to present to our readers <...> Bulletin of the Association “Soviet Union”. – URL: <http://redmed.org/ru/articles>